

opci3n

Revista de Antropologfa, Ciencias de la Comunicaci3n y de la Informaci3n, Filosoffa,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 37, abril 2021 N° 94

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSN e: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2021. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSN: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Bajo mis eternas cataratas

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 120 x 160 cm

Técnica: mixta/madera

Año: 2008

Reseña **literaria.** **Título:** **Psicopolítica.**
Por: **Frank Brady Morales Romero**¹. Autor: **Byung-Chul Han.**
Editorial: **Herder.** Año: 2014. Traductor: **Alfredo Bergés**

¹Filósofo y Magister en filosofía, doctorando en ciencias sociales y miembro del grupo de investigación Intellectus Greacus Latinus de la Universidad del Atlántico
Recibido: 16-03-2021 • Aceptado: 16-04-2021

El filósofo sur-coreano esta vez nos ofrece un sombrío análisis de las nuevas técnicas de subjetivación, crisis de la libertad del sujeto del rendimiento y de las transformaciones socio-políticas actuales. Psicopolítica es la forma de gobierno de las nuevas técnicas del poder y del sometimiento del capitalismo. El Smart-Neoliberalism que asociado al big data ofrecen formas de coacción simulada que utilizan para penetrar la psique humana y condicionarla

Invita al lector a descubrir que el panóptico del siglo pasado que funcionaba como un gran hermano o sistema de vigilancia sobre los cuerpos y normalización de las conductas, ahora no se presenta como formas de coacción visibles sino que a través de estas nuevas técnicas de dominio, se aparecen como maneras amables e inteligentes en la que entran en juego sentimientos, deseos, y emociones que conducirían a ese sujeto del rendimiento a un callejón sin salida y presos de su fracaso debido al exceso de positividad. Y en este sentido el sujeto auto-reproductivo termina siendo un sujeto auto explotado *“el sujeto de sometimiento no es siquiera consciente de su sometimiento”* afirma han

El autor de Psicopolítica (Han) plantea que ese sujeto se cree como un proyecto libre; es decir, tiene la sensación de libertad, se siente libre de toda coacción, pero, resulta que el sistema lo explota de manera tal, que él no la vea y no la sienta. Dice que las técnicas del neoliberalismo se presentan ahora como una bella dulcinea, amable y seductora.

Señala que este control es más efectivo que el antiguo dispositivo disciplinario que había analizado Foucault, ya que el sujeto del rendimiento se explota así mismo y siente no tener límites; es amo y esclavo de sí mismo; el neoliberalismo lo ha convertido en empresario de sí mismo: de esta manera el nuevo sistema acaba con la clase trabajadora y por tanto es imposible la *“revolución”* porque la lucha ahora es interna; no hay acción común y los fracasos no son entendidos como fracasos del sistema sino los nuestros y esto convierte a los individuos en represivos y neuróticos

Esta nueva forma de libertad que el sujeto del rendimiento pretende descubrir presenta nuevas coacciones, por tanto se convierte en esclavo de sí mismo; han plantea que se le presenta una especie de libertad paradójica (Han). Al no poder desarrollar su proyecto como sujeto libre (Han) desarrolla enfermedades neuronales; para han, hemos pasado de un paradigma inmunológico (Bacteriano y Virulento) a un nuevo paradigma neuronal en los que el síndrome de burnout o la depresión y el trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

(T.D.A.H) son expresiones de una crisis de libertad. El planteamiento de la crisis de la libertad se da porque realmente el sujeto del rendimiento no entra en una relación satisfactoria, es decir, no existe esa relación fundamental del estar “entre” porque el régimen neoliberal aleja toda relación. El neoliberalismo se presenta como un sistema inteligente y efectivo para explotar la libertad de manera sutil, explota todas las prácticas y formas de libertades: la emoción, el juego y la comunicación

Para han en nuestra sociedad de la híper información no existe relación lograda (Han), y si bien es cierto que hay exceso de comunicación también lo es que no hay comunidad; y en esto la compara con los análisis Marxistas que hacían énfasis en la relación de fuerzas y desde allí se establecían las reglas para la condición de libertad en comunidad, reconoce que para ser libre de manera personal tenemos que entendernos de manera mutua sin embargo, es una ilusión ya que la libertad personal es acaparada por el capital para su propia proliferación

Una de las tesis que plantea en esta obra es que “*la red digital se muestra como un medio de libertad ilimitada*” cuando realmente es todo lo contrario, son espacios de control y coacción en donde se marca la dictadura del capitalismo y la transparencia, y en donde las *Social Network* como aliadas, explotan los sujetos de manera despiadada y silenciosa, dando paso así a lo que él denomina “*panóptico digital*” mucho más eficiente que el viejo panóptico Benthaniano

En conclusión el sur coreano, compara el funcionamiento del viejo y del nuevo panóptico para demostrar el paso de la biopolítica (anatomopolítica) a la psicopolítica (Psique como fuerza productiva) en ese tránsito explica de manera detallada y suspicaz cómo a los prisioneros del primero se les incomunicaba dentro de una muralla y en celdas separadas, mientras el vigía desde el exterior los observaba como a objetos de control; en cambio el panóptico digital es abierto y sin paredes, con exceso de luz y de comunicación (dispositivo de la transparencia) en donde el sujeto con su participación activa e inconsciente va construyendo su propia red social que funciona como un confesionario y dispositivo transparente en la que todos se convierten en guardias de sí mismo

Dicha transparencia funciona como dispositivo de recolección de datos informáticos (Facebook, Instagram, You tube, Snapchat, entre otros) que el neoliberalismo explota y los aprovecha como formas de producción. El big data o psicoprograma como técnica inteligente de dominación recoge toda la información que el sujeto cosificado entrega

de manera voluntaria para su propio control y sometimiento alejado de toda violencia.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 37, N° 94 (2021)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve